

ИККИ ҚАВВАТЛИ ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАСИНИНГ ДЕФОРМАЦИЯ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚИ

**Ф.ф.д.(PhD), доц. Д.Х.Убайдуллаева,
докторант М.Ф.Аҳмедова,
талаба Н.Ортиқова,
талаба Ж.Қаюмов,**

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8080639>

Кийимнинг эскиришига асосан унга чўзувчи, эзувчи, букувчи кучлар, ишқаланиш кучлари таъсир этиши сабаб бўлади. Шунинг учун кийимнинг оҳори ва шаклининг яхши сақланишида ҳамда узоққа чидашида газламанинг турли механик таъсирларга чидамлилиги, яъни механик хоссалари катта аҳамиятга эга. Газламанинг механик хоссаларига пишиқлиги, узайиши, тўзишга чидамлилиги, ғижимланувчанлиги, қаттиқлиги, драпланувчанлиги ва бошқа хоссалари киради [1].

Тўқимачилик маҳсулотларининг чўзилишга чидамлилиги унинг сифатини белгилайдиган энг муҳим кўрсаткичларидан биридир. Лабораторияда газламанинг сифатини баҳолашда узувчи куч аниқланади ва стандарт нормаларига солиштирилади. Тўқимачилик маҳсулотларининг узилишга пишиқлиги уларнинг тола таркибига, калава ип ёки номерига, зичлигига, ўрилиш хилига, пардозлаш характерига боғлиқ. Кимёвий толалардан тўқилган тўқимачилик маҳсулотларининг узилишга чидамлилиги энг юқори бўлади.

Трикотаж тўқималарининг шакл сақлаш хусусиятларини тадқиқ этиш мақсадида янги тузилишга эга бўлган икки қавватли трикотаж тўқимасининг янги вариантлари олинди. Бу тўқималар “LONG XING” русумли электрон бошқарувга эга бўлган 10 класс ясси игнадонли трикотаж машиналарининг технологик имкониятларидан самарали фойдаланиб олинган икки қавватли трикотаж тўқималари янги 4 та вариантларининг сифат кўрсаткичлари тадқиқ қилиниб, тўқима тузилишининг ўзгариши натижасида деформацион хусусиятларига таъсири ўрганилди. Ишлаб чиқилган тўқималарнинг таркиби 100 % ПАН 32x2 тексли ип ташкил қилади. Намуналар бири-биридан тўқима тузилиши билан фарқланади.

Тажриба учун олинган намуналар ГОСТ 10681 бўйича климатик шароитда 24 соат сақланди

Тақдим этилган икки қатламли трикотаж тўқима вариантларидан намуналар ГОСТ 8844 талаби бўйича олинди ва технологик кўрсаткичлари, физик-механик хусусиятлари стандарт усул бўйича ТТЕСИ қошидаги “CentexUz” сифат лабораториясида аниқланди, олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Икки қатламли трикотаж тўқималарининг физик-механик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар		Вариантлар				ГОСТ
		I	II	III	IV	
Ипларнинг тури ва чизиқ	Олд қатлам	ПАН 32,5 текс x2	ПАН32,5 текс x2	ПАН 32,5 текс x2	ПАН 32,5 текс x2	
	Орқа	ПАН	ПАН	ПАН 35	ПАН 35	

и зичлиги, текст	қатлам	35текс х2	35текс х2	текс х2	текс х2	
Ҳаво ўтказувчанлик В, см ³ /см ² ·сек		180,9	99,6	95,5	98,2	ГОСТ 12088-77 30 -100
Иссиқлик сақлаш хусусияти		26%	37,5%	38%	28%	28%
Ишқаланишга чидамлик И, минг айлана		28500	35000	36000	32500	ГОСТ 16486-93 30-60
пиллинг		-	-	1	12	
Киришиш К %	Бўйлама	0,8	1,4	1,6	1,2	ГОСТ 26667-85 Кўпи б-н 5-8%
	Кўндаланг	1,5	2	1,8	2	Кўпи б-н 8-10%
Узилиш кучи, Р, N	Бўйлама	289,76	354,66	452,665	479,26	479,26
	Кўндаланг	415,4	321,73	363,435	301,03	301,03
Узилишдаги узайиш, L,%	Бўйлама	14	13	17	16	ГОСТ 8847-85 6 Н да 40-100% гача 2 гуруҳ
	Кўндаланг	15	22	18	20	
Қайтмас деформация, εк, %	Бўйлама	14	14	8,3 (17,1)	14	ГОСТ 28882-90 15-20% гача
	Кўндаланг	15	13	16(0,19)	30	
Қайшқоқ деф	Бўйлама	43	28	32,7(67,8)	39	
	кўндаланг	29	49	52,3(0,63)	78	
Эластик деформация, ε, %	Бўйлама	16	11	7,3(15,1)	10	
	Кўндаланг	16	15	15(0,18)	30	

Икки қатламли трикотаж тўқима намуналарининг ҳаво ўтказувчанлик кўрсаткичи трикотажнинг тўқима тузилишини ўзгариши ҳисобига 180,9 дан то 95,5см³/см²·сек гача ўзгарди, яъни ҳаво ўтказувчанлик 48% га ўзгарди (2-жадвал). Икки қатламли трикотаж тўқима вариантларини иссиқлик сақловчанлик кўрсаткичи бўйича ўзаро таққослаб кўриш натижасида III вариант намунаси бошқа вариант намуналарига нисбатан энг юқори иссиқлик сақловчанлик кўрсаткичига эга бўлган намуна деб топилди ва 38% ни ташкил этди.

Икки қавватли трикотаж тўқимаси бўйламаси бўйича узиш кучи 479,26 дан 289,76N ни, 4 вариант тўқима 1 вариант тўқимага нисбатан 39,6 % га юқорилигини кўрсатди. Икки қавватли трикотаж тўқимаси кўндаланг бўйича узилиш кучи 415,4 Nдан 301,03 Nгача ўзгарган, бунда 1 вариант тўқима бўйламаси бўйи 28 % га юқорилиги аниқланди. (1-жадвал).

1-расм. Икки қавватли трикотаж тўқималарининг узилиш кучи бўйича ўзгариш график кўриниши

Тадқиқ этилаётган трикотаж тўқима ассортименти учун тўқималарнинг хусусияти ва тузилишини шакллантирувчи бир қанча омилларни таҳлил қилиш керак. Хом ашё сарфини тавсифловчи трикотаж тўқимасининг энгиллиги, трикотаж тўқимасининг ҳаво ўтказувчанлик, узилиш кучи ва узилишдаги узайиш, қайтар деформация ва киришиш кўрсаткичлари шулар жумласидандир.

2-расм. Икки қатламли трикотаж тўқимасининг узилишдаги узайиш сифат кўрсаткичи бўйича график кўриниши

Трикотажни ишқаланишга чидамлилиги бир қанча омилларнинг таъсири бир қанча ишларда кўриб ўтилган. Масалан, трикотажни зичлиги унинг ишқаланишга чидамлилиги тадқиқот қилинган бўлиб, маълум бўлдики, тўқиш зичлигини ошириш билан трикотажнинг ишқаланишга чидамлилиги ошган. Бунда, тўқиш зичлигини ошириш жуда юқори бўлаолмайди ва жуда катта даражада ипнинг ўзи ишқаланишга чидамлилигини ошириш зарур бўлади.

Трикотажнинг ишқаланишга чидамлилиги бўйича тажриба натижаларига кўра, ўрганилган икки қаватли трикотаж тўқималарининг ишқаланишга чидамлилиги тўқиманинг ўрилиш турига нисбатан ўзгарганлигини кўрсатди. Бу вариант тўқималарнинг ишқаланишга чидамлилигининг 28000 даврдан 36000 давргача ўзгариши аниқланди. Энг юқори кўрсаткични 3 вариант тўқима яъни 36000 даврни, ёки 45,5 % асос тўқимага нисбатан юқори кўрсаткични ташкил этди.

Икки қаватли трикотаж тўқимасининг физик-механик хусусиятларини таҳлил қилиш натижаларидан маълум бўлдики, бунда тўқима тузилишини ўзгартириш ҳисобига трикотаж тўқимасининг ҳажмий зичлиги, қалинлигининг ўзгариши кузатилди. Икки қаватли трикотаж тўқималарининг тўқилиш тузилишининг ўзгариши ҳисобига юқори шакл сақлаш ва ишқаланишга чидамлик кўрсаткичларига эришилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тақлиф этилаётган икки қаватли трикотаж тўқималарининг қатламлари турли таркибдаги, чизиқий зичликдаги иплардан фойдаланиш имкониятини ҳам беради.

Трикотажнинг орқа (ички) қатламини тўқишда арзон нархдаги иплардан фойдаланиш ҳисобига ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг таннархини камайтиришга, табиий иплардан фойдаланиш ҳисобига эса трикотажни гигиеник хусусиятларини яхшилашга эришишимиз мумкин.

Икки қаватли трикотаж тўқималарининг физик-механик хусусиятларини таҳлили шуни кўрсатадики бу тўқималардан устки трикотаж маҳсулотлари тайёрлашда кенг фойдаланиш мумкин.

ACADEMY

References:

1. Д.Х. Убайдуллаева, М.Б. Жуманиязов. Физико-механического свойство нового футерного трикотажа Ж. "Экономика и социум" Россия 2022.
2. D.Kh. Ubaydullayeva, R.A. Begmanov, I.V. Abdurasulov Z.A. Djalilova, D.T. Nazarova Quality Assessment and Forecasting the Properties of Press Weaving Knitting. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology 2022/1 18828-18831
3. Z. F.Valieva, A.A.Akhmedov, T.Ochilov, D.Ubaydullayeva, Sh. A. K. Possibility to Use Acoustic Device Pam-1 to Determine Quality Characteristics of Wool Fiber. Received 25 2021/5/8 10166 – 10173
4. Ю.С. Шустов. Основы текстильного материаловедения. –М.: ООО «Совъяз Бево», 2007.
5. N.Hanhadjaeva, M.Mukimov "Flat knitting interlock structures" Indian Textile Journal №1.14-18 бет. www.indiantextilejournal.com
6. Ubaydullaeva D. X. et al. Change efficiency of cleaning cotton from small and large pollutions //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2020. – Т. 7. – №. 9. – С. 14781-14784.

7. Убайдуллаева Д. Х., Валиева З. Ф., Бегманов Р. А. ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 9 (100). – С. 647-653.
8. Ubaydullaeva D. X. et al. Mechanical Damage and Twisting of Cotton Fiber by Different Selection Varieties.
9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НОВОГО ФУТЕРНОГО ТРИКОТАЖА Убайдуллаева Д. Х., Абдурахимова М. М., Ишанова З. Р., Ортикова Н.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379489>.

